

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 7

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2022-7>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С.Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Матякубов Б.Ш., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Ахмедов Д.Х., биология фанлари доктори, Пахта
селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Равшанов А.Э., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти
директори;

Нурматов Ш.Н., қишлоқ хўжалик фанлари доктори,
Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази
директори;

Авлиякулов М.А., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори
(DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Каримов Ш.А., қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа
доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходим;

Муратов А.Р., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С.А., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Муродов Ш.М., иқтисодиёт фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Худайев И.Ж., техника фанлари доктори (DSc) номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети Бухоро филиали;

Мирхасилова З.Қ., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Аманов Б.Т., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Улжаев Ф.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гадаев Н.Н., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гуломов С.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Уразбаев И.К., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С.Х., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Матякубов Б.Ш., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального исследовательского
университета “Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства”

Ахмедов Д.Х., доктор биологических наук, НИИ
хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший
научный сотрудник;

Муродов Ш.М., к.э.н., (PhD), доцент “Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства” Национальный исследовательский
институт.

Худайев И.Ж., доктор технических наук, доцент
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Мирхасилова З.Қ., кандидат технических наук (PhD),
доцент национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Равшанов А.Э., доктор сельскохозяйственных наук, директор научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Нурматов Ш.Н., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;
Авлиякулов М.А., доктор сельскохозяйственных наук, НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший научный сотрудник;
Каримов Ш.А., доктор сельскохозяйственных наук (DSc), старший-научный сотрудник научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Муратов А.Р., к.т.н., (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Касымбетова С.А., кандидат технических наук, (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Аманов Б.Т., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Улжаев Ф.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гадаев Н.Н., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гуломов С.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Уразбаев И.К., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Matyakubov B. Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Akhmedov D., doctor of Biological Sciences, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Rabshanov A., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Research Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute;
Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;
Avliyakov M., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Karimov Sh., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Senior Researcher, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology;
Muratov A.R., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Kasimbetova S.A., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Urazbayev I.K., "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Murodov Sh.M., doctor of philosophy of economic sciences(PhD), associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers".
Botirov Sh., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Khudoev I.J., Bukhara Institute of Natural Resources Management of the National Research University of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers
Mirkhasilova Z., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Amanov B.T., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Uljayev F.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Gadayev N.N., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Guamov S.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Базаров Дилшод, Шодиев Бобур, Назарова Шохида РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ГАШЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПОТОКА НА СРЕДНЕНАПОРНЫХ И НИЗКОНАПОРНЫХ ГИДРОУЗЛАХ.....	5
2. Уралов Бахтиёр, Муталов Шухрат, Сирожов Бурхон, Вохидов Ойбек, Арзиева Диловар ВЛИЯНИЕ ГИДРОАБРАЗИВНОГО ИЗНОСА ЛОПАСТЕЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА НА НАПОР ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА.....	13
3. Bekchanov A. Faxriddin THEORY QUESTIONS OF THE REPLACEMENT OF THE MAIN EQUIPMENT OF PUMPING STATIONS.....	20
4. Шаазизов Фаррух, Вохидов Ойбек ОЦЕНКА УЩЕРБА ПРИ ОБРАЗОВАНИИ И ПРОХОЖДЕНИИ СЕЛЕЙ ПО ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.....	27
5. Norov Kh. Begmat, Kholmatova N. Khusnora TECHNOLOGY OF ELECTROMECHANICAL HARDENING OF SURFACES OF WORKING BODIES OF EARTH-MOVING MACHINES.....	37
6. Азимов Азам, Хидиров Санъат, Шодиев Бобур, Шомуродов Абдулазиз НАСОС СТАНЦИЯЛАРДАГИ СЎРИШ ҚУВУРЛАРИНИНГ ИШЛАШ РЕЖИМИ.....	46
7. Усманов Шавкат, Рахимов Нурбек, Мирхасилова Зулфия, Якубова Хуршида ИРРИГАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ НА ОРОШЕНИЕ.....	52
8. Бекмуродов Хумойиддин, Хаитов Эргаш, Хайдаров Туйгун, Ражабов Нурмадат УНУМДОРЛИГИ ПАСТ ТУПРОҚЛАРДА ҒЎЗАГА ҲАМКОР ЭКИН СИФАТИДА МОШ ВА СОЯ ЭКИЛГАНДА ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	58
9. Алланазаров Олимжон, Хикматуллаев Санжар МАВЖУД ДАВЛАТ КАДАСТРЛАРИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ ВА ЖАҲОН ТАЖРИБАЛАРИ.....	63
10. Атажанов Адилжан ЭГАТ ТУБИНИ ЎЗГАРУВЧАН ЗИЧЛОВЧИ ТЕХНИК ВОСИТА ВА СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТАЖРИБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	70

Уралов Бахтиёр Рахматуллаевич

Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства», профессор

Муталов Шухрат Ахмаджанович

Шахрисабзский филиал Ташкентского
химико-технологического института, профессор

Сирожов Бурхон Шодиевич

Шахрисабзский филиал Ташкентского
химико-технологического института, старший преподаватель

Вохидов Ойбек Фарходжон угли

Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства», ассистент, vohidov.oybek@bk.ru

Арзиева Диловар Бахтиёровна

Шахрисабзский филиал Ташкентского
химико-технологического института, ассистент

ВЛИЯНИЕ ГИДРОАБРАЗИВНОГО ИЗНОСА ЛОПАСТЕЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА НА НАПОР ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7340568>

АННОТАЦИЯ

Результаты опытов по изучению характера изменений концентрации и дисперсности твердых взвешенных частиц показали, что наибольшая среднемесячная концентрация наносов составляет 2,5..3,8 кг/м³, а иногда при дождливой погоде максимальная мутность воды достигает 7 кг/м³. В составе твердых механических примесей значительное количество составляют частицы размером зерна 0,1-0,05 мм. Наблюдениями установлено, что частицы размером больше 0,01мм при незначительной скорости течения в подводящем канале и водоприемной камере насосной станций легко осаждались в них. Объемы заилиения на различных станциях составили от 20 до 60 %. В результате этого увеличилось гидравлическое сопротивление, что привело к уменьшению напора насосов. Изучено также изнашивание деталей центробежных насосов в натуральных условиях и приводятся зависимости износа от характерных размеров и продолжительности их работы. Результаты микро метража рабочих деталей насосов показали, что лопасти рабочих колес по длине и по ширине изнашиваются неравномерно как по величине, так и по форме. Это объясняется тем, что при движении гидроабразивного потока в меж лопастном пространстве увеличивается кинетическая энергия твердых частиц и местная концентрация их вследствие возрастания величин центробежной и Кориолисовой силы по радиусу рабочего колеса.

Ключевые слова: гидравлические процессы, центробежные насосы, гидроабразивный поток, гидроабразивный износ, твердые частицы, рабочие колеса

Уралов Бахтиёр Рахматуллаевич

«Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти»
Миллий тадқиқот университети, профессор

Муталов Шухрат Ахмаджанович

Тошкент кимё-технология институти
Шахрисабз филиали, профессор

Сирожов Бурхон Шодиевич

Тошкент кимё-технология институти
Шахрисабз филиали, катта ўқитувчи

Вохидов Ойбек Фарходжон угли

«Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти»

Миллий тадқиқот университети,
ассистент, vohidov.oybek@bk.ru

Арзиева Диловар Бахтиёровна

Тошкент кимё-технология институти
Шахрисабз филиали, ассистент

МАРКАЗДАН ҚОЧМА НАСОС НАПОРИГА ИШЧИ ҒИЛДИРАК ҚАНОТЛАРИНИНГ ГИДРОАБРАЗИВ ЕЙИЛИШНИ ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Қаттиқ муаллақ заррачалар концентрацияси ва дисперсиясининг ўзгариши табиатини ўрганиш бўйича ўтказилган тажрибалар натижалари шуни кўрсатдики, чўкиндининг энг юқори ўртача ойлик концентрацияси 2,5...3,8 кг/м³, баъзан эса ёмғирли ҳавода сувнинг максимал лойқалиги 7 кг/м³ га етади. Қаттиқ механик аралашмалар таркибида сезиларли миқдор ўлчами 0,1-0,05 мм бўлган зарралардан иборат. Кузатишлар шуни кўрсатдики, сув олиб келиш каналида ва насос станциясининг сув олиш камерасида паст оқим тезлигида 0,01 мм дан катта заррачалар уларга осонгина чўқади. Турли насос станцияларда лойқаланиш ҳажми 20 дан 60% гача бўлиб, гидравлик қаршилик кўтарилади, бу насос напорининг пасайишига олиб келади. Марказдан қочма насослар қисмларининг табиий шароитда эскириши ҳам ўрганилиб, эскиришнинг характерли ўлчамларга ва уларнинг ишлаш муддатига боғлиқлиги аниқланди. Насосларнинг ишчи қисмларини ўлчаш натижалари шуни кўрсатдики, ишчи ғилдиракнинг узунлиги ва кенлиги бўйича қанотларини ҳажми ҳамда шакли нотекис равишда эскиради. Бунда гидроабразив оқим ишчи ғилдирак бўйлаб ҳаракат қилганда, ишчи ғилдирак радиуси бўйлаб марказдан қочма ва Кориолис кучлари қийматлари ошиши туфайли қаттиқ заррачаларнинг кинетик энергияси ва уларнинг маҳаллий концентрация ортиши аниқланди.

Калит сўзлар: гидравлик жараёнлар, марказдан қочма насослар, гидроабразив оқим, гидроабразив ейилиш, қаттиқ заррачалар, ишчи ғилдирак

Uralov Baxtiyor Raxmatullaevich

«Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers» National Research University, professor

Mutalov Shuxrat Axmadjanovich

Shakhrisabz branch of the Tashkent
Chemical-Technological Institute, professor

Sirojov Burxon Shodieovich

Shakhrisabz branch of the Tashkent

Chemical-Technological Institute, Senior Lecturer
Voxidov Oybek Farxodjon ugli
«Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers» National Research
University, assistant, vohidov.oybek@bk.ru
Arzieva Dilovar Baxtiyorovna
Shakhrisabz branch of the Tashkent
Chemical-Technological Institute, assistant

INFLUENCE OF HYDROABRASIVE WEAR OF IMPELLER BLADES ON THE HEAD OF A CENTRIFUGAL PUMP

ABSTRACT

The results of experiments on studying the nature of changes in the concentration and dispersion of solid suspended particles showed that the highest average monthly sediment concentration is 2.5..3.8 kg/m³, and sometimes in rainy weather the maximum water turbidity reaches 7 kg/m³. In the composition of solid mechanical impurities, a significant amount consists of particles with a grain size of 0.1-0.05 mm. Observations have established that particles larger than 0.01 mm at a low flow velocity in the supply channel and the water intake chamber of the pumping station were easily deposited in them. Siltation volumes at various stations ranged from 20 to 60%. As a result, the hydraulic resistance increased, which led to a decrease in the pump head. The wear of parts of centrifugal pumps under natural conditions was also studied, taking into account the dependence of wear on the characteristic dimensions and duration of their operation. The results of micrometer measurements of the working parts of the pumps showed that the blades of the impellers along the length and width wear out unevenly both in size and in shape. This is explained by the fact that when the hydroabrasive flow moves in the interblade space, the kinetic energy of solid particles and their local concentration increase due to an increase in the values of centrifugal and Coriolis forces along the radius of the impeller.

Key words: hydraulic processes, centrifugal pumps, hydroabrasive flow, hydroabrasive wear, solid particles, impellers

Введение. Зависимости величины износа лопастей рабочего колеса от концентрации и крупности наносов, а также продолжительности работы центробежного насоса представленные на рис.1.,2 и рис 3 подтверждает результаты, полученные в работах [1, 7, 8, 9, 10]. Методические исследования влияния концентрации и крупности твердых частиц, а также длительности воздействия гидроабразивного потока на интенсивность износа элементов проточной части центробежного насоса подтверждает правомерность физической модели. Для выявления степени влияния режима работы центробежного насоса на интенсивность гидроабразивного износа были проведены специальные исследования при постоянных значениях концентрации наносов $P=20$ кг/м³, диаметре частиц $d=0,25...0,5$ мм, длительности испытания $T=2$ часа и частоте вращения вала $n_0=2900$ об/мин. Опыты ставились на подачах насоса от $0,5 Q_{opt}$ до $1,25Q_{opt}$ с различными материалами и полимерными покрытиями, которые наносились на поверхности лопастей изготовленные из стали – Ст.№3. [2, 3]. Методика нанесения полимерного покрытия на металлические поверхности заключалось в следующем: эпоксидная смола ЭД-6 наносилась на поверхность лопастей с различными наполнителями. Чтобы получить полимерные покрытия, нужно 100 весовых частей смолы, 15-растворителя (дибутилфталата), 10-отвердителя (полиэтилен полиамина) и 120-наполнителя (карбид кремния, т.е. песок) с диаметром частиц $d=0,2$ мм, монокорунд (песок) - $d=0,2$ мм и ферромарганец – d менее 0,1мм.

Методика исследований. Аналитический метод определения износа металлов, методика нанесения полимерного покрытия на металлические поверхности, общепринятые методики лабораторных и натурных испытаний центробежных насосов.

Результаты исследования и обсуждения. Установлено, что наилучшая адгезия полимерного покрытия получается при температуре металла 21°C.

Рис. 1. Влияние крупности наночастиц на величину гидроабразивного износа лопастей рабочего колеса центробежного насоса.

Рис. 2. Зависимость интенсивности износа лопастей рабочего колеса от продолжительности работы центробежного насоса

На рис.3 представлены интенсивности изнашивания лопастей рабочего колеса изготовленных с различными полимерными покрытиями в зависимости от режима работы насоса. Как видно из рисунка форма и характер зависимостей для различных материалов при изменении подачи насоса сохраняются подобными, но количественное отношение имеют существенные отличия.

Наибольшую износостойкость имеют полимерные материалы на основе эпоксидной смолы с карбидом кремния, низкую износостойкость показывает силумин. При испытании грунтовых насосов [2-5] установлено, что детали из электрокорунда на эпоксиднофенолоформальдегидной связке по сравнению с деталями из износостойкого чугуна повышает срок службы насосов 3-8 раз. Но применение износостойких полимерных материалов для изготовления и покрытия деталей насосов в практике не нашли широкого применения из-за следующих причин [5-7]:

- 1) полимерные композиции не обеспечивают удовлетворительные износостойкости при больших скоростях потока;
- 2) шероховатая поверхность полимерных покрытий создает дополнительные гидравлические сопротивления и ухудшает гидравлический КПД;
- 3) качество полимерных покрытий сильно зависят от строгого соблюдения технологии нанесения.

Если сопоставить величины износа с напорной характеристикой насоса, (см. рис.3), то можно заметить три характерные зоны:

- зона А – с минимальной интенсивностью износа соответствующей режиму $0,75 < Q/Q_{\text{опт}} < 1,15$ (где, Q - водоподача насоса по каталогу; $Q_{\text{опт}}$ - опытная водоподача насоса);
- зоны Б и В с резким увеличением величины износа соответствующие режимам $Q < 0,75 Q_{\text{опт}}$ и $Q > 1,15 Q_{\text{опт}}$.

Наименьшая величина износа $\Delta G/Q$, отнесенная к подачи насоса соответствуют к режиму $0,9 < Q/Q_{\text{опт}} < 1,15$. Увеличение и уменьшение подачи от вышеуказанных пределов приводит к вихреобразованию на рабочей или тыльной поверхностях лопастей, что способствует к усилению износа их.

На рис.4 приведена представленная в работе [2,4,19,20] зависимость интенсивности изнашивания лопастей рабочего колеса центробежного насоса 4К-8 ($n_0=2900$ об/мин). Сопоставляя кривых на рис.3 и рис. 4 для насосов 3К-6 и 4К-8 следует отметить, что форма и характер зависимостей приблизительно соответствует друг-другу, но режим работы с

минимальной интенсивностью износа для насоса 4К-8 соответствуют $0,7 < Q/Q_{\text{опт}} < 1,15$, а для насоса 3К-6 - $0,8 < Q/Q_{\text{опт}} < 1,10$. Значит, центробежные насосы с меньшей быстроходностью ($n_s=60 < 80$) имеют более узкий режим ограничения с точки зрения минимальной интенсивностью износа рабочего колеса. Полученные результаты показывают, что при увеличении или уменьшении подачи насоса на 3-5 % от указанной зоны ограничений приводит к резкому увеличению интенсивности износа и значительно сокращает срок службы рабочего колеса насоса.

Следует отметить, что для центробежных насосов работающих на водоисточниках с высоким содержанием наносов для снижения интенсивности износа деталей необходимо ограничить рабочей зоны характеристики от $0,6 < Q/Q_{\text{опт}} < 1,2$, которые рекомендованы заводом-изготовителем до $0,8 < Q/Q_{\text{опт}} < 1,10$. Уменьшение рекомендуемую зону на характеристике не только увеличит срок службы насоса, но повысит его среднего КПД в период эксплуатации.

Рис. 3. Интенсивность изнашивания лопастей рабочего колеса от режима работы центробежного насоса 3К-6 ($n_0=2900$ об/мин): а - характеристика насоса, б – износ лопастей из различных материалов; 1-силумин, 2-ферромарганец с эпоксидной смолой, 3-сталь (Ст.№3) 4-монокорунд с эпоксидной смолой, 5-карбид кремний с эпоксидной смолой.

Анализ изношенных поверхностей показывают, что на длине $l/3$ концевой части рабочей поверхности лопасти наблюдаются заметные следы износа, которая увеличивается по толщине к выходной кромке ее за счет повышения местной концентрации наносов вследствие сепарации и сближения твердых частиц к поверхности лопасти в межлопаственном канале рабочего колеса.

Рис. 4. Влияние режима работы на интенсивность гидроабразивного износа рабочего колеса центробежного насоса 4К-8 ($n_0=2900$ об/мин):
 а - характеристика насоса, б – износ лопастей.

Рис. 5. Влияние режима работы центробежного насоса на взаимодействия α твердой частицы с поверхностью лопасти: 1-3 соответственно для средней и концевой части лопасти, 2-для радиуса $R = 0,75 \cdot R_2$

Поэтому для определения угла взаимодействия твердых частиц α с поверхностью лопасти проводились специальные опыты с установкой алюминиевых шариков диаметром 6 мм на рабочей поверхности лопасти. Опыты, проведенные, при различных режимах работы показали, (рис.5), что угол, α взаимодействия твердых частиц с поверхностью лопасти центробежного насоса находятся в пределах $\alpha=16^\circ \dots 21^\circ$, который близко к соответствующему углу α для осевых насосов (где α - угол взаимодействия твердых частиц с поверхностью детали насосов) [3, 12].

Выводы и рекомендация

1. Проведенные исследования центробежного насоса позволили выявить режим работы их с минимальной интенсивностью износа деталей.

2. Испытания центробежного насоса показали, что уменьшение кавитационного запаса до некоторой величины способствует снижению интенсивности кавитационно-абразивного износа по сравнению с гидроабразивным износом.

3. Экспериментальные исследования дают возможность разработать конструктивные мероприятия по защите и рекомендации по методике расчета элементов уплотняющих и щелевых зазоров рабочих колес центробежного насоса.

Литература

1. Базаров Д.Р., Уралов Б.Р., Хидиров С. Влияние шероховатости и формы живого сечения машинных и деривационных каналов на потери напора при безнапорном движении жидкости. Монография, НИУ «ТИИИМСХ», Ташкент, 2022г., стр.187.
2. Мамажонов М., Уралов Б., Турсунов Х. Изменение водоподачи насосов . // Сельское хозяйство Узбекистана. 2005. № 1. стр. 28-29.
3. Улугходжаев К.Х. Изнашивание осевых насосов. – Ташкент: Мехнат. 1989. – стр.136
4. Karelin V.Y., Novoderezhkin R.A., Coj V., Mamajonov M. Cavitation Erosion in Centrifugal Pumps. //Conference Hydro-Turbo -76. Brno 1976, p. 1-12.
5. Животовский Л.С.,Самойловская Л.А. Техническая механика гидросмесей и грунтовые насосы. – М.: Машиностроение. 1986. – 283 с.
6. Леонидов Л.Д. Предварительные результаты промышленных испытаний грунтовых насосов в абразивном исполнении. // Цветные металлы. 1987. № 6. с.26-28.
7. Богачев И.Н. и др. Гидроабразивная стойкость хромомарганцевых сталей. // Энергомашиностроение. -1987. -№ 7. с.75-79.
8. Стрелец И. В. Исследование пульсации гидродинамического давления в блоках насосной станции с вертикальными агрегатами: Автореферат диссертации канд. техн. наук. – Л.:ЛПИ. 1982.- 23 с.
9. Цой В.А. Режимы работы центробежных насосов гидроэнергетических установок при кавитационно-абразивном износе: Автореферат диссертации канд. техн. наук. - М.: МИСИ. 1977. – 18 с.
10. Shaazizov F., Uralov B., Shukurov E., Nasrulin A. Development of the computerized decision-making support system for the prevention and revealing of dangerous zones of flooding. E3S Web of Conferences 97, 05040 (2019), FORM-2019, doi.org/10.1051/e3sconf/20199705038
11. M.Mamajonov, D.R.Bazarov, B.R.Uralov, G.U.Djumabaeva, N.Rahmatov. The impact of hydro-wear parts of pumps for operational efficiency of the pumping station. Journal of Physics: Conference Series. J.Phys.:Conf.ser. 1425 (2020) 012123. doi:10.1088/1742-6596/1425/1/012123
12. M.Mamajanov, B.Uralov, Marina Li, E.Qalqonov, P.Nurmatov, and A.Gayur. Irrigation pumping stations according to the hydraulic and operational indicators of pumping units. E3S Web of Conferences, open access proceedings in environment, energy and earth sciences 264, 03074 (2021) doi.org/10.1051/e3sconf/202126403074

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000